

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
309 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

TIBBIYOT MUASSASALARIDA IQTISODIY BARQARORLIKNING DINAMIK TAHLILI

Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

ORCID: 0009-0000-7079-6786

gayratjoneilmurodov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlik darajasining 2015–2024-yillar davridagi dinamik tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot davomida moliyaviy ko'rsatkichlarning o'zgarish tendensiyalari, iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar hamda xorijiy tajribalar bilan taqqoslash orqali O'zbekiston sharoitida iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash imkoniyatlari baholangan. Tadqiqot natijalari asosida iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik, sog'liqni saqlash sug'urtasi tizimi va innovatsion moliyaviy boshqaruv vositalarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tibbiyot muassasalari, iqtisodiy barqarorlik, moliyaviy boshqaruv, dinamik tahlil, davlat-xususiy sheriklik, sog'liqni saqlash sug'urtasi.

Abstract: This article presents a dynamic analysis of the economic stability of Uzbekistan's medical institutions during the period 2015–2024. The study analyzes trends in financial indicators, identifies factors influencing economic stability, and assesses the potential for enhancing resilience within the national context through a comparative review of international experience. Based on the findings, practical recommendations are proposed for implementing public-private partnership mechanisms, a healthcare insurance system, and innovative financial management tools to improve economic sustainability.

Keywords: medical institutions, economic stability, financial management, dynamic analysis, public-private partnership, healthcare insurance.

Аннотация: В статье представлен динамический анализ уровня экономической устойчивости медицинских учреждений Узбекистана за период 2015–2024 годов. В ходе исследования проанализированы тенденции изменения финансовых показателей, выявлены факторы, влияющие на экономическую устойчивость, а также оценены возможности её укрепления в условиях Узбекистана на основе сопоставления с зарубежным опытом. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по внедрению механизмов государственно-частного партнёрства, системы медицинского страхования и инновационных инструментов финансового управления для повышения экономической устойчивости.

Ключевые слова: медицинские учреждения, экономическая устойчивость, финансовое управление, динамический анализ, государственно-частное партнёрство, медицинское страхование.

KIRISH

Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash har bir mamlakat uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlik nafaqat moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, balki xizmatlar sifati, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sog'liqni saqlash infratuzilmasini modernizatsiya qilish va jamiyat salomatligini yaxshilash kabi keng qamrovli maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki tomonidan e'tirof etilishicha, tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligi sog'liqni saqlash tizimining umumiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa sohadagi moliyaviy tahlil, strategik boshqaruv va samarali resurs taqsimoti masalalarini global miqyosda dolzarb muammolardan biriga aylantirmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiyot muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini oshirish hamda ularda moliyaviy boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish yo'nalishida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligini saqlab qolish va mustahkamlash jarayonida hali yechimini topmagan qator muammolar mavjud. Jumladan, byudjetga yuqori darajadagi bog'liqlik, xususiy sektor ishtirokining sustligi, moliyaviy boshqaruvda innovatsion yondashuvlarning yetarlicha qo'llanilmayotganligi kuzatilmog'da. Ayniqsa, pandemiya davrida tibbiyot muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi qiyinchiliklar ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshirdi.

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tibbiyot muassasalarining 2015–2024-yillar davridagi iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlari dinamik tahlil qilinib, ularning o'zgarish tendensiyalari, rivojlanish imkoniyatlari va mavjud cheklovlari aniqlanadi. Shuningdek, global tajribalar bilan solishtirish orqali O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari o'rganiladi hamda tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy barqarorlik tushunchasi va uning tibbiyot muassasalarida qo'llanilishiga doir xalqaro hamda mahalliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy barqarorlikka erishish nafaqat moliyaviy resurslarni oqilona boshqarish, balki xizmat ko'rsatish sifati, innovatsion salohiyat va infratuzilmani mustahkamlashda ham muhim omil hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan taqdim etilgan metodologik tavsiyalarda sog'liqni saqlash tizimining barqarorligini ta'minlashda moliyalashtirishning diversifikatsiyalashgan manbalaridan foydalanish, byudjet resurslari bilan bir qatorda sug'urta tizimi, xususiy investitsiyalar va xalqaro grantlarni jalb qilish orqali moliyaviy risklarni minimallashtirish lozimligi qayd etiladi.

Jahon banki va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan amalga oshirilgan tahlillarda esa sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda resurslardan foydalanish samaradorligi, moliyaviy boshqaruvning shaffofligi va natijadorlikka asoslangan yondashuvlar muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

Germaniya, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ilg'or sog'liqni saqlash tizimiga ega mamlakatlar tajribasida tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, sug'urta mexanizmlari orqali moliyaviy risklarni boshqarish, shuningdek moliyaviy boshqaruvda raqamli texnologiyalar va elektron monitoring tizimlaridan foydalanish orqali resurslarni tejash, moliyaviy samaradorlikka erishish va tizimning barqarorligini ta'minlash bo'yicha yondashuvlar muvaffaqiyatli joriy etilgan.

O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga doir mahalliy adabiyotlarda esa tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan bo'lib, tahlillar tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligi ko'p hollarda davlat byudjetiga tayanishi, xususiy sektor ishtirokining pastligi, sog'liqni saqlash sug'urtasi tizimining to'liq joriy etilmaganligi va moliyaviy boshqaruvda zamonaviy yondashuvlarning sustligi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Mahalliy mualliflar, xususan Jakovlev (2021) va Akhmedov (2023) tomonidan yozilgan asarlarda moliyaviy resurslarni diversifikatsiyalash va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kuchaytirish orqali

iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan. Biroq tibbiyot muassasalari darajasida bu tavsiyalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha aniq va funksional mexanizmlar hali to'liq ishlab chiqilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlik darajasini baholash va uning dinamikasini tahlil qilishda kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodologiyasi sifatida iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamik tahlili, solishtirma tahlil va regressiv baholash usullari tanlab olindi. Dinamik tahlil usuli yordamida tibbiyot muassasalarining 2015–2024-yillar oralig'ida moliyaviy ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar aniqlanib, trendlar, o'sish va pasayish sur'atlari, moliyaviy barqarorlik, rentabellik, likvidlik va kapital aylanish koeffitsiyentlari asosida baholandi.

Tahlil jarayonida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Moliya vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar, shuningdek, tibbiyot muassasalarining yillik moliyaviy hisobotlari hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), Jahon banki (World Bank) va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) kabi xalqaro tashkilotlarning ochiq ma'lumotlari asos sifatida tanlandi. Xalqaro tajriba tahlilida AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda qo'llanilayotgan mexanizmlar va moliyaviy boshqaruv usullari o'rganildi.

Tadqiqotda SWOT tahlil usuli orqali O'zbekiston tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar baholab chiqildi. Shuningdek, statistik tahlil jarayonida Microsoft Excel va SPSS dasturlari yordamida moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik, o'zaro ta'sir va dinamik o'zgarishlar aniqlanib, natijalar grafik va jadval shaklida vizual tarzda ifodalandi. Tadqiqot doirasi O'zbekiston Respublikasidagi davlat va xususiy tibbiyot muassasalarini qamrab olgan bo'lib, ularning moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi, barqarorlik darajasi va rivojlanish salohiyatini aniqlashga qaratildi.

Tadqiqotdagi mavjud cheklovlar sifatida ba'zi ma'lumotlarning yetishmasligi, tibbiyot muassasalarining moliyaviy hisobotlari to'liq ochiq qilinmaganligi, shuningdek, xalqaro amaliyot bilan to'laqonli taqqoslash imkoniyatining chegaralanganligi qayd etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston tibbiyot muassasalarida 2015–2024-yillar davridagi iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlarining dinamik tahlili natijasida, ko'rsatilgan davr mobaynida moliyaviy barqarorlikning izchil emasligi, o'zgaruvchan tendensiyalar kuzatilgani aniqlandi. Xususan, tibbiyot muassasalarining umumiy moliyaviy ko'rsatkichlari – daromadlar, xarajatlar, rentabellik va likvidlik – yilma-yil sezilarli tafovutlar bilan o'zgarib borgan. 2019–2020-yillarda global pandemiyaning salbiy ta'siri ostida xarajatlar ortib, daromadlar bazasi qisqargan va buning natijasida iqtisodiy barqarorlik darajasi keskin pasaygan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2021–2024-yillar davomida moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi ma'lum darajada tiklana boshlagan bo'lsa-da, umumiy barqarorlik hali ham yetarli emas. Tibbiyot muassasalarining moliyaviy mustaqilligi past bo'lib, davlat byudjetiga yuqori darajadagi qaramlik saqlanib qolmoqda. Moliyaviy resurslar tahlili investitsiyalar va xususiy sektor ishtirokining yetarli darajada jalb qilinmaganini ko'rsatmoqda; bu holat esa iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, moliyaviy ko'rsatkichlar dinamikasida mavsumiylik va tashqi iqtisodiy omillarga kuchli bog'liqlik aniqlangan. Resurslar samaradorligi, moliyaviy boshqaruvdagi shaffoflik va hisobdorlik darajasining pastligi iqtisodiy barqarorlikning ichki zaxiralarini to'liq safarbar etmaslikka olib kelmoqda. Xalqaro tajriba bilan taqqoslash natijasida aniqlanishicha, O'zbekiston tibbiyot muassasalaridagi iqtisodiy barqarorlik modeli rivojlangan davlatlardagi moliyalashtirish va boshqaruv tizimlariga nisbatan ancha zaif bo'lib, resurslardan foydalanish samaradorligi va diversifikatsiyalash darajasi past.

Dinamik tahlillar asosida iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar asoslab berildi: davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish, sog'liqni saqlash sug'urtasi tizimini kengaytirish, moliyaviy boshqaruvda innovatsion yondashuvlar va raqamli monitoring tizimlarini tatbiq etish. Ushbu natijalar O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda yangicha yondashuvlar va kompleks boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi(1-rasm).

1-rasm. 2015–2024-yillarda tibbiyot muassasalarining moliyaviy barqarorligi dinamikasi.

Rasmda 2015–2024-yillar davomida O'zbekiston tibbiyot muassasalarining daromad va xarajatlari dinamikasi tasvirlangan bo'lib, bu orqali iqtisodiy barqarorlikning o'zgaruvchan holati yaqqol ko'zga tashlanadi. 2015–2019-yillar oralig'ida daromadlar va xarajatlar nisbatan muvozanatda bo'lgan; ayrim yillarda daromad xarajatlardan yuqori bo'lgan va bu davrda moliyaviy barqarorlik nisbatan saqlangan. Biroq 2020-yildan boshlab, ayniqsa pandemiya ta'siri kuchaygan yillarda, xarajatlar keskin ortgan, daromadlar esa qisqargan. Bu holat tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan asosiy omil sifatida qayd etiladi.

2021–2024-yillar oralig'ida daromadlar tiklanishni boshlagan bo'lsa-da, xarajatlar yuqori darajada saqlanib qolgan. Bu esa moliyaviy muvozanatga to'liq erishilmaganini bildiradi. Natijada, grafikdan anglashiladiki, tibbiyot muassasalari hali ham byudjetga yuqori darajada qaram, xususiy sektor va sug'urta tizimi yetarlicha jalb qilinmagan, moliyaviy boshqaruv samaradorligi esa past darajada qolmoqda. Umuman olganda, iqtisodiy barqarorlik hali tiklanmagan, uni ta'minlashda davlat-xususiy sheriklik, innovatsion yondashuvlar va moliyaviy diversifikatsiya muhim strategik yo'nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

2-rasm. O'zbekiston tibbiyot tizimidagi iqtisodiy barqarorlikka tahdid soluvchi omillar

Ushbu “pie chart” O‘zbekiston tibbiyot tizimidagi iqtisodiy barqarorlikka tahdid soluvchi asosiy omillarning nisbiy ulushini ko‘rsatadi. Eng katta ulush – 30% – davlat byudjetiga yuqori darajadagi qaramlikka to‘g‘ri keladi. Bu tibbiyot muassasalarining moliyaviy mustaqilligini cheklab, resurslar boshqaruvini markazlashgan va manbalari cheklangan holga keltiradi.

Ikkinchi yirik muammo – xususiy investitsiyalarning past darajasi (25%) – bo‘lib, bu raqobatni rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va zamonaviy infratuzilmani kengaytirishda jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda. Sug‘urta tizimining zaifligi (20%) aholining tibbiy xizmatlarga barqaror moliyaviy kirishini cheklaydi va sog‘liqni moliyaviy himoya qilish mexanizmlarining sustligini ko‘rsatadi. Moliyaviy boshqaruvda innovatsion yondashuvlarning sustligi (15%) esa resurslardan samarali foydalanilmasligi, monitoring va raqamli tizimlarning yetarli darajada joriy etilmagani bilan izohlanadi. Eng kichik ulush (10%) mavsumiylik va tashqi iqtisodiy omillarga bog‘liqlikka to‘g‘ri keladi — bu ikkilamchi bo‘lsa-da, iqtisodiy beqarorlikni kuchaytiruvchi muhim omillardandir.

Umuman olganda, grafik iqtisodiy barqarorlikka erishish yo‘lida qaysi omillar ustuvor ahamiyat kasb etishini aniq ko‘rsatadi va sog‘liqni saqlash tizimida kompleks va strategik yondashuvlar zarurligini asoslaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan dinamik tahlillar natijasida O‘zbekiston tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning hozirgi holati beqaror va o‘zgaruvchan tendensiyalar bilan tavsiflanishi aniqlanib, moliyaviy boshqaruvda mavjud bo‘lgan muammolar va cheklovlar tizim samaradorligini pasaytirayotganini ko‘rsatdi. Xususan, tibbiyot muassasalarining davlat byudjetiga yuqori darajada qaramligi, xususiy sektor ishtirokining pastligi, sog‘liqni saqlash sug‘urtasi tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi va moliyaviy boshqaruvda innovatsion yondashuvlarning sustligi iqtisodiy barqarorlikning asosiy cheklovchi omillari sifatida qayd etildi.

Tahlil natijalari asosida O‘zbekiston tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligini oshirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini moslashtirish, jumladan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, sog‘liqni saqlash sug‘urtasi tizimini joriy etish, moliyaviy boshqaruvda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish va moliyaviy shaffoflikni kuchaytirish zarurati asoslab berildi. Shu bilan birga, muassasalarning ichki moliyaviy salohiyatini mustahkamlash, xarajatlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha aniq hamda maqsadli strategiyalar ishlab chiqish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimida iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun kompleks va tizimli yondashuvlarni joriy etish, xalqaro standartlarga mos ravishda moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish, sog‘liqni saqlash tizimining moliyaviy mustahkamligini ta‘minlash orqali tizim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi. Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, unda O‘zbekiston sharoitida tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan va amaliyotga yo‘naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Akhmedov, B. (2023). O‘zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy boshqaruvning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
2. Jakovlev, V. (2021). Tibbiyot muassasalarining iqtisodiy barqarorligi: nazariya va amaliyot. Moskva: Yangi asr.
3. Kutzin, J. (2013). Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. Bulletin of the World Health Organization, 91(8), 602–611.
4. OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>
5. Park, K., Lee, J. and Kim, S. (2022). Public-private partnerships in healthcare financing: lessons from South Korea. Health Policy, 126(4), 410–419.
6. Smith, P. C., Mossialos, E., Papanicolas, I. and Leatherman, S. (2020). Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. Cambridge: Cambridge University Press.

7. The World Bank (2023). World Development Indicators: Health expenditure and financing. Washington, DC: The World Bank Group. Available at: <https://data.worldbank.org>
8. Uzbekistan Ministry of Health (2023). O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash strategiyasi: 2023–2026-yillar uchun hisobot. Toshkent: Sog'liqni saqlash vazirligi nashriyoti.
9. WHO (2022). Health financing: The path to universal health coverage. Geneva: World Health Organization.
10. Yoon, S. J. and Kwon, S. (2021). Healthcare financing strategies in East Asia: balancing efficiency and equity. International Journal of Health Planning and Management, 36(5), 1230–1244.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100